

MAKTAB INFORMATIKA KURSINI MOBIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O'QITISH

Dehqonov Nodirbek Dilmurod o'g'li¹,

Komilov Izzatillo¹,

Dexqonova Jamilaxon^{1,2}

Axmadaliyev Doniyorbek^{1,3}

Andijon davlat pedagogika inistituti, magistranti¹

Andijon davlat universiteti akademik litsey o'qituvchisi²

Andijon shahridagi Prezident maktabi³

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda kompyuterlar va raqamli ilovalar kundalik hayotning bir qismidir. Mobil texnologiyalar yangi xususiyatlarga va maktabda informatika fanlarini o'qitishda katta afzalliklarga ega. Maqolada, natija sifatida mobil qurilmalar va ilovalardan ta'lim uchun yordamchi vosita sifatida foydalanish samaradorligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: ta'lim; AKT; mobil ta'lim; mobil ilovalar; raqamli ta'lim faoliyati; mLarning.

KIRISH

Maktab ta'limi sohasida AKT (axborot – kommunikatsiya texnologiyalari) ni joriy etish tadqiqotchilar o'rtasida uzoq vaqt davomida munozaralar nuqtasi bo'lib kelgan. Shunday qilib, o'quv muhitida AKTdan foydalanishga har qanday dastlabki qarshilik reaksiyalarini asta – sekin almashtirildi. AKT dasturlarining keng doirasi maktab yoshidagi o'quvchilarni rivojlantirish uchun mos bo'lgan ta'lim resurslari sifatida tobora ko'proq qabul qilinmoqda. Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotchilar AKT atamasining mazmunini nafaqat ish stoli kompyuteri, balki turli qurilmalarga o'rnatilgan mobil texnologiyalar bilan ham shug'ullanish uchun kengaytirdilar. Internet orqali bolalar endi ma'lumotni ko'rishlari va qidirishlari, o'yin

o'ynashlari, video tomosha qilishlari va hatto ko'plab onlayn xizmatlardan foydalanishlari mumkin.

So'nggi yillarda, aqlli mobil texnologiyalar paydo bo'lishi bilan, ba'zi tadqiqotchilar ta'lim uchun mobil texnologiyalardan foydalanishni taklif qilishdi. O'quv jarayonida ushbu qurilmalardan foydalanishning ko'plab afzalliklari mavjud, shu jumladan rag'batlantirish, motivatsiya, foydalanish qulayligi, mavjudligi va boshqalar. Bunday qurilmalar jozibali xususiyatlari tufayli o'quv jarayonida juda qimmatli vositalarga aylanadi. Mobil texnologiyalar ko'chma, ish stoli kompyuterlariga qaraganda ancha arzon. Ular "mahalliy" cheklovlarsiz o'rganish imkoniyatini beradi, raqamli savodxonlikni rivojlantirishga hissa qo'shadi, mustaqil ta'lim uchun imkoniyatlar yaratadi, nogiron bolalar uchun bilim olish jarayonini osonlashtiradi va hokazo. Aqlli mobil texnologiyalardagi ilovalar o'quvchilarga ta'lim mazmunini taqdim etishning yangi vositasi bo'lishi mumkin.

Smartfonlar va planshetlar boshlang'ich va o'rta ta'lim sohasida o'qitish va tadqiqotlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan yangi rivojlanayotgan texnologiyalar qatoriga kiradi.

Maktab o'quvchilarini o'qitishda mobil qurilmalardan foydalanish.

Mobil qurilmalardan (smartfonlar, planshetlar va boshqalar) foydalanish statsionar kompyuterlardan foydalanishdan ko'ra qulay va ommabop bo'lib bormoqda. Zamonaviy o'quvchilar o'z hayotlarini uyali telefonsiz tasavvur qila olmaydilar: Internetda doimiy ravishda "yurish", ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilish, musiqa tinglash, elektron kitoblarni o'qish va kerakli ma'lumotlarni qidirish. Mavjud vaziyat zamonaviy o'qituvchidan uni optimallashtirish uchun o'quv jarayonini qurishda mobil qurilmalarning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish yo'llarini izlashni talab qiladi. Ko'pincha o'qituvchilar dars paytida o'quvchilarni uyali telefonlardan foydalanishni taqiqlashga yoki hatto jazolashga harakat qilishadi. Biroq, ko'plab o'qituvchilar va o'qituvchilar mobil ilovalar o'quv jarayonini yanada samaraliroq qilishiga uzoq vaqtdan beri ishonch hosil qilishgan.

Mobil ta'lim (mLearning) nisbatan uzoq tarixga ega. Birinchi mobil telefonlar paydo bo'lishi bilan va bu o'tgan asrning 90-yillari boshlarida o'qituvchilar o'zlarining didaktik imkoniyatlari haqida gapira boshladilar va 2002- yildan boshlab pedagogik amaliyotda simsiz mobil qurilmalardan foydalanish masalalariga bag'ishlangan birinchi xalqaro konferentsiyalar o'tkazila boshlandi. Natijada Kanadada mobil ta'lim konsorsiumi (the mLearning Consortium) tashkil etilishi, odamlarni o'quv jamoalariga birlashtirish, masalan, World Academy Online (Digital and Mobile Learning Community), My Mobile University va boshqalar. O'zbekistonda mobil ta'lim faqat so'nggi bir necha yil ichida rivojlana boshladi, aslida bu jarayonning davomi hisoblanadi. Web 2.0 vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish. Mobil qurilmalardan foydalanish Web 2.0 xizmatlari va xizmatlarini qo'llashning ikkinchi bosqichi bo'lib, an'anaviy o'rganishga qarama-qarshi bo'lgan masofaviy yoki aralash ta'lim tizimiga kiritilgan deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri keladi. Biroq, mobil ta'limning faol tarafdorlari bo'lgan deyarli barcha o'qituvchilar mLearning-ning o'ziga xos xususiyati nafaqat masofaviy va aralash ta'limni modernizatsiya qilish, balki barcha asosiy tamoyillarni saqlab qolgan holda an'anaviy ta'limni optimallashtirish qobiliyatidir, degan fikrga qo'shiladilar [3]. Shunday qilib, bugungi kunda biz mobil qurilmalarni ta'lim maqsadlarida qo'llashning bir necha yo'nalishlari haqida gapirishimiz mumkin. Birinchidan, bu o'z-o'zini tarbiyalash, biz batareyaning ishlash muddatini tashkil qilishni ham o'z ichiga olamiz. Bu mobil ta'lim texnologiyasi materialning mavjudligi va ulardan foydalanish qulayligi, interaktivlik, shuningdek, maxsus ilovalar tufayli o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi qadrlash qobiliyati kabi umumiy pedagogik tamoyillarga asoslanganligi tufayli mumkin bo'ladi. Ikkinchidan, mLearning g'oyalari maktabda ham, universitetda ham an'anaviy ta'lim jarayonida ishlatilishi mumkin. Uchinchidan, mobil ta'lim masofaviy yoki korporativ o'quv kursiga samarali qo'shimcha bo'lishi mumkin.

Maktab o'quvchilarini o'qitishda mobil qurilmalar va ilovalardan ta'lim uchun yordamchi vosita sifatida foydalanish samaradorligi.

Mobil ta'limning afzalliklarini aniqlash uchun biz maktabning ko'plab ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga faol kiritilishidan oldin yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qilishga harakat qilamiz. O'qituvchilar tomonidan an'anaviy o'qitish bilan bir qatorda web 2.0, LMS Moodle, SMRT va boshqalar kabi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng qo'llanilgan. Bloglar, Wiki, Wordle, bulutli texnologiyalar kabi vositalar nafaqat ta'lim jarayonini iloji boricha samarali qilishga imkon berdi va imkon berdi, balki talabalarning o'rganilayotgan materialga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada oshirdi. Biroq, jarayon samaradorligining shartlaridan biri barcha ishtirokchilarda internetga ulangan kompyuter qurilmasining mavjudligi edi, shuning uchun darslarning aksariyati maxsus jihozlangan kompyuter sinflarida o'tkazilishi kerak edi. Simsiz Internetning paydo bo'lishi treningni yangi relslarga qo'ydi. Barcha xizmatlar va xizmatlardan istalgan vaqtda qulay joyda foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Statistika ko'ra, foydalanuvchilarning 65 foizi internetdan turli xil tarmoq xizmatlariga (pochta, qidiruv so'rovlari, aloqa, o'qish va boshqalar) kirish uchun foydalanadilar, shu bilan birga mobil internetdan foydalanadilar va atigi 18 foizi boshqa xizmatlardan foydalanadilar (musiqa yuklab olish, filmlarni tomosha qilish), shu maqsadda simli internetga ustunlik berishadi, ya'ni. statsionar kompyuter [4]. Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, simli Internetning simsiz mobil Internetga nisbatan afzalliklari yuqori tezlik va abonent to'lovining nisbatan past narxidir, degan xulosaga kelishimiz mumkin, ammo foydalanuvchilar cheklangan joylarda ishlash imkoniyatini katta kamchilik deb atashadi. Bugungi kunda mobil Internet sifatini rivojlantirish va takomillashtirish jadal rivojlanmoqda. Yangi avlod 4G/LTE xizmatlarining paydo bo'lishi kabel ulanishlariga o'xshash imkoniyatlarni taqdim etadi: tezlikni sezilarli darajada oshirish, Skype-da muloqot qilish, yuqori sifatli videolarni tomosha qilish, ma'lumotlarni tezkor sinxronlashtirish va boshqalar. bularning barchasi o'qituvchilarning o'quv kursida simsiz mobil qurilmalardan foydalanishga bo'lgan qiziqishining namoyon bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin emas edi. Shuni ta'kidlash kerakki, dasturlarni ishlab chiquvchilar, shu jumladan o'quv dasturlari, vaziyatni darhol

baholadilar va smartfonlar va planshetlar uchun kompyuter dasturlarini ishlab chiqishni boshladilar. Google birinchilardan bo'lib mobil telefonlar uchun vidjetlarni chiqardi, ular o'quv jarayonini tashkil qilishda uzoq vaqtdan beri faol ishlatilgan barcha xizmatlar va xizmatlarni takrorlaydi (Google xaritalar, disk, tarjimon, Blogger va boshqalar).

Yuqorida aytib o'tganimizdek, mobil ta'lim an'anaviy ta'limni optimallashtirishga imkon beradi. Shu munosabat bilan biz birinchi navbatda mobil lug'atlardan foydalanishni samarali deb bilamiz. Bunday lug'atlarning qog'ozga nisbatan afzalligi, bizning fikrimizcha, aniq: nafaqat so'zning tarjimasini o'qish, balki uning talaffuzini tinglash, gipermatn texnologiyasidan foydalanib, kerakli so'zning kontekstli foydalanish variantlarini ko'rish, shuningdek uning ma'nosini haqiqiy izohli lug'atlarda ko'rish, sinonimlar va yoki antonimlarni topish va bu tezlik haqida gapirmaslik qidiruv. Informatikani fanini o'rganish uchun turli xil mobil ilovalarni taklif qiladi: o'yinlar, podkastlar, videolar va turli metodik mashqlar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, bugungi kunda ommalashib borayotgan MOOCs (Massive Open online Courses) ta'lim platformalari o'z ilovalarini ishga tushirdi va buni mobil ta'lim odamlarning o'rganishga bo'lgan munosabatini ijobiy o'zgartirishga va ularni o'z-o'zini tarbiyalashga undashga yordam berishi bilan izohladi [5].

Hech qanday o'quv jarayoni to'liq bo'lmagan turli xil testlarni ishlab chiqishga kelsak, birinchi navbatda, biz quyidagi mobil platformalarni ta'kidlamoqchimiz: Google shakllari (maxsus kod yordamida har qanday saytga joylashtirilgan so'rovnomalar yoki testni yaratish qobiliyati; maxsus flubaroo plagini javoblarni baholash bilan avtomatik ravishda qayta ishlashga imkon beradi); Quizlet va Proprofs (etishmayotgan so'zlarni kiritish, grafik ma'lumotlarni xaritalash, matnli hujjatlar va taqdimotlarni, PDF - fayllarni, shuningdek rasmlar, audio va videofayllarni vazifalarga kiritish qobiliyati); Kahoot! va ClassMarker (butun virtual sinfni yaratish qobiliyati); Easy Test Maker (true/False formatidagi vazifalarni tuzish qobiliyati, dastur aldash ehtimolini kamaytirish uchun savol-javoblarni "aralashtirishi" mumkin).

Turli xil vositalar yordamida yosh o'quvchilarga tabaqalashtirilgan ta'limni ta'minlaydigan o'quv muhitlari maktab o'quvchilariga miyaning turli sohalarini rag'batlantirish bilan birga, ularning o'qishi uchun faol javobgar bo'lishga imkon beradi, bu esa intellektual rivojlanishning yaxshilanishiga olib keladi. Shuni ta'kidlashni istardimki, planshetlar juda ko'chma texnologiya bo'lganligi sababli, mashg'ulotlar turli xil kundalik tadbirlarda, rasmiy va norasmiy sharoitlarda, sinf ichida va tashqarisida o'tkazilishi mumkin.

Bolalarning kundalik hayotiga aqlli mobil texnologiyalarning kiritilishi raqamli dasturlarning bolalar ta'limiga integratsiyalashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning kundalik hayoti va ularning maktab hayoti o'rtasida ijobiy uzluksizlik mavjud. Bundan tashqari, maktab tomonidan taqdim etilgan texnologik ta'lim bolalarni keyingi hayot uchun zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashi muhimdir.

Mobil platformalarda raqamli ta'lim faoliyati maktab o'quvchilari orasida, ayniqsa yoshlarga juda mashhur. Xususan, so'nggi bir necha yil ichida ta'lim jarayonida ta'lim vositasi sifatida raqamli ta'lim tadbirlarining ulushi oshdi. Elektron yoki raqamli faoliyat atamasi raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan faoliyatning barcha toifalarini anglatadi. Bu katta klassik o'yin pristavkalari, maxsus konsollar, shaxsiy kompyuterlar, smartfonlar va planshetlarda ishlaydigan tadbirlar va o'yinlarga tegishli. Tadqiqotchilar raqamli ilovalarning maktab yoshidagi bolalar ta'limini rivojlantirishga ijobiy ta'sirini hujjatlashtirmoqda [2]. Ba'zi o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, elektron mashg'ulotlar va o'yinlar bolalarni o'ziga jalb qiladi va ularni an'anaviy ta'limda hozirgacha qabul qilingan standartlarga qaraganda konstruktiv tarzda rag'batlantiradi.

Xulosa

Mobil texnologiyalarni o'rganishimiz maktab muhitida mobil ta'limning potentsial juda foydali o'rnatilishini namoyish etishga xizmat qiladi. Tizimli o'rganishlar olib borganimizdan so'ng, bizning o'rganishlarimiz maktabda mobil

texnologiyalar va AKTdan foydalanishning ijobiy ta'siri nafaqat sinfda kompyuter mavjud bo'lganda, balki o'qituvchilar tomonidan texnologiyadan qanday foydalanishda ham mavjudligini tan olishga yordam beradi deb o'ylaymiz. Shu sababli, asosiy vazifa-bu yangi vositalardan qanday qilib maksimal darajada foydalanish, maktab o'quvchilarining AKTdan ta'lim manfaati uchun foydalanishiga to'sqinlik qilmaslik. Shunday qilib, bugungi kunda informatika fanini o'qitish uchun mavjud bo'lgan juda ko'p turli xil mobil ilovalar, shubhasiz, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini ta'lim traektoriyasini iloji boricha samarali va samarali qurish uchun foydali vosita bilan ta'minlaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ushbu ilovalar nafaqat o'z-o'zini o'rganish uchun, balki vaqt va makon bilan cheklanib qolmasdan, o'quv hamjamiyati doirasida o'rganish uchun ham keng imkoniyatlar yaratishi muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010.
2. AR – Дополненная Реальность. URL: <http://news.scienceland.ru>
3. Авраменко А. Мобильное обучение: этапы развития и современные тенденции // Научные. Гуманитарные науки. Вып. 17. 2013. № 6. С. 11–16
4. Проводной и беспроводной интернет -преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://wowlol.ru/high-technology/607>
5. Curry, M. Mobile Moocs: a new way of learning. [Электронный ресурс]. <http://www.telegraph.co.uk/education/universityeducation/10841880>